

IKKINCHI JAHON URUSHI XOTIRALARIDA

Quchmurodova Xusniya

Qoraqalpoq davlat universitet 3-bosqich talabasi

@xusniyaquchmurodova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8369061>

Anantatsiya:

Ushbu maqola ikkinchi jahon urushi qatnashchilari qahramonliklari va front ortidagi xotin-qizlarning fidoiy mehnati haqida qisqacha esga olinadi.

Kalit soʻzlar:

Front, urush, qora xat.

Urush! Naqadar sovuq soʻz. Dunyo yaralibdiki yer yuzi minglab urushlarni, minglab qorakoʻzlarning yetim qolganini koʻrdi. Ikkinchi jahon urushi ham millionlab insonlarning yostigʻini quritdi. Kimnidir otadan, kimnidir bola diydoridan, yaʼna kimnidir esa yoridan judo qilgan zolimdir. Bu urushning talofati juda ogʻir boʻldi. Urush qancha bolalarning bolaligini oʻgʻirladi. Hali tili yaxshi gapirmaydigan kichgina bolalar ham ogʻir mehnatga jalb qilindi. Bulardan eng yomoni esa ota sogʻinchi boʻldi. Uni shoir Erkin Vohidovning „Nido“ dostonidagi quyidagi baytida ham koʻrishimiz mumkin:

«Dadajon!»

Men sizni juda sogʻindim.

Sogʻindim ikkala koʻzim bilan teng.

Kelib qolarmishsiz ertami-indin,

Ayam shunday dedi,

Rostmi shu, ayting?!

Dada,

U kun sizni tushimda koʻrdim.

Oq otda keldingiz,

Soʻradingiz suv.

Men buni ayamga gapirib berdim.

Dadang keladi, deb aytdi,

Rostmi shu?..

Bola oʻz sogʻinchini ifodalash uchun ikkala koʻzini ham qoʻshib taʼkidlayapti. Otasini qattiq koʻrgisi kelganidan tushlariga kirib chiqayotganini aytadi. Erkin Vohidov bu sheʼrda oʻz bolaligidagi xotiralarni emas, balki oʻsha vatqdagi bolalar ichidagi nidosini qalamga olgan.

Hijron kechalari gʻoyatda uzun,

Ayrilik yoʻllari olis nihoyat.

Koʻchaga chiqaman yuz bora har kun,

Koʻzlarim nigoron,

Kelarmikan xat?

Tongda turganda ham,

Kun botganda ham,

Hatto kechalari qilolmay toqat,

Eshikka karayman,

Chekaman alam.

Intizor bo'laman,
 Kelarmikan xat?
 Men qaydan bilibman,
 Yo'l bosar ekan
 Mening murg'ak xatim bekatma-bekat.
 U yoqdan,
 Xuddi u borar manzildan
 Yo'lga chiqqan edi mash'um qora xat.

O'sha vaqtlarda qora xat nomi eshitalishi bilan kishining ko'ngli xira bo'lar, ya'na kimdir qahramonlarcha halok bo'lganini anglatardi. Mana oradan ancha yillar o'tgan bo'lsada, bularni eslamaslikning iloji yo'q har bir xalq o'z tarixini bilishi shartdir. El-yurtimiz o'zining ko'p asrlik tarixi davomida bunday mash'um xatarlarni necha bor ko'rgan, ularning jabrini tortgan. Shunday asoratlar tufayli tilimiz, dinimiz va ma'naviyatimiz bir paytlar qanday xavf ostida qolganini barchamiz yaxshi bilamiz. Ana shu fojiali o'tmish, bosib o'tgan mashaqqatli yo'limiz barchamizga saboq bo'lishi, bugungi voqelikni teran tahlil qilib, mavjud tahdidlarga nisbatan doimo ogoh bo'lib yashashga da'vat etishi lozim. O'z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo'q. Bu haqiqat kishilik tarixida ko'p bora o'z isbotini topgan.¹ Haqiqatan ham, bugungi kunda yon-atrofimizga, dunyoda bo'layotgan voqeahodisalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, bunday ogohlantirishlar bejiz emasligini chin yurakdan his etamiz. Ya'ni, bir paytlar mustamlakachilar xalqimizni tarixiy xotirasidan judo qilishga urin-ganidek, hozirgi vaqtda terrorizm, ekstremizm, diniy aqidaparastlik, axloqsizlik, giyohvandlik, «ommaviy madaniyat» degan niqob ostida kirib kelayotgan illatlar ham aynan shunday yovuz maqsadni ko'zlamoqda.

Tarixiy xotirasini yo'qotgan xalq bamisoli ildizi kesilgan daraxtdek tezda qurib bitadi. U dunyodagi kurash va musobaqalarga dosh berolmaydi.² Oradan qancha vaqtlar o'tasa qahramonlar doimo yodimizda biz bilan yashaydi.

Ayni tamoyil asosida O'zbekiston Respublikasi 1-Prezidentining 1999-yil 12-maydagi farmoyishiga binoan, yurtimizda 9-may Xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadigan bo'ldi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Vatan va xalq ozodligi yo'lida qurbon bo'lgan fidoyilar xotirasini abadiylashtirish to'g'risida»gi qarori e'lon qilindi. Endilikda o'tgan ajdodlarimizni xotirlash va mo'tabar zamondoshlarimiz hurmatini joyiga qo'yishda Xotira va qadrlash kunining nishonlanishi katta ahamiyat kasb etmoqda. Xotira va qadrlash kuni o'z mohiyati bilan boshqa bayram va an'analarimizdan farq qiladi. U olamdan o'tgan ajdodlarni eslashgina emas, Vatan uchun kurashda halok bo'lgan, sobiq mustabid tuzum davrida qatag'on qilingan, xalq farovonligi va mamlakat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shgan kishilarning xotirasini hurmatlash hamdir.³ Shu o'rinda Asqad Muhtorning she'ridan bir parcha aytishni joiz deb o'ylayman.

O'zinniki emas bu umr,
 To'la menikimas, sezib turibman.

¹ Islom Karimov „Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch“ ikkinchi nashr „MA'NAVIYAT“ nashriyoti Toshkent 2010-yil 4-bet

² Xayriddin Sultonov, Murtozo Qarshiboyev „Vatan tuyg'usi“ 6-sinf uchun 7-nashr TOSHKENT «MA'NAVIYAT» 2015 33-bet

³ R. QO'CHQOROV, S. NISHONOVA, O. MUSURMONOVA, M. QARSHIBOYEV „Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari“ 8-sinf uchun darslik 7-nashr TOSHKENT «MA'NAVIYAT» 2015

Bir vaqtlar meni deb halok bo'lgan kimdir,
Men uning uchun ham yashab yuribman.

O'zirniki emas.

O'rtada baham

Achchiq-chuchugi-yu, guli, mevasi.

Yengil-yelpi o'tsa umrdan bir dam,

Rozi-rizo bo'lmas egasi.

Urush olis yurtlarda bo'lsada, uning sovuq nafasi kirib bormagan xonadon qolmagan. Ojiza bo'lgan ayol-qizlarning vaqti kuzda oq oltinga egilish bilan o'tagan bo'lsa, bahor va yozda dalada ekin ekish yoki chopiq qilish bilan o'tgan. Ayollar o'zi va farzandlari balki butun yurt kelajagi uchun ham o'qishi va o'rganishi kerak edi. Ammo mustabit tuzim davrida bunga sharoit ham, vaqt ham topish mushkul edi.

Mana qahramonlarning jasorati tufayli shu kunlarga yetib keldik. Istiqlol nomli buyuk baxtga erishdik. Bugun biz o'z oilamizda hotirjam yangi bir tongni qarshi olar ekanmiz, qachonlardir shu kunlar uchun o'z hayotini qurbon qilgan qahramonlarimizni unutishimiz mumkin emas. Har bir yangi kun uchun ulardan qarzdormiz. Mustaqillik bizga o'zligimizni tanishga, o'z qadriyatlarimiz qayta tiklashga va ajododlarimiz xotirasini mangu saqlash kabi ko'plab imkoniyatlarni berdi.

References:

1. Islom Karimov „Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch“ ikkinchi nashr „MA'NAVIYAT“ nashriyoti Toshkent 2010-yil 4-bet
2. Xayriddin Sulstonov, Murtozo Qarshiboyev „Vatan tuyg'usi“ 6-sinf uchun 7-nashr TOSHKENT «MA'NAVIYAT» 2015 33-bet
3. R. QO'CHQOROV, S. NISHONOVA, O. MUSURMONOVA, M. QARSHIBOYEV „Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari“ 8-sinf uchun darslik 7-nashr TOSHKENT «MA'NAVIYAT» 2015